

O‘ZBEK TILIDA PEDAGOGIKA SOHA TILI BOYISHINING ICHKI MANBAALARI**Nurullayeva Gulnoza Muxamadillayevna****Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19707131>**

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada o‘zbek tili pedagogik terminologiyasining ichki manbalar asosida boyish jarayoni tahlil qilinadi. Til va jamiyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik nuqtai nazaridan ta‘lim tizimidagi islohotlarning terminologik tizimga ta‘siri yoritiladi. Pedagogik terminlarning shakllanishida morfologik, sintaktik, semantik usullar hamda kalkalash va qisqartmalar orqali hosil bo‘lish jarayonlari ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi. Mustaqillik yillarida yuzaga kelgan yangi pedagogik tushunchalarning milliy til imkoniyatlari asosida ifodalanishi misollar orqali dalillanadi. Shuningdek, terminologiyani tartibga solish, me‘yorlashtirish va tizimlashtirish zarurati asoslab beriladi.

KALIT SO‘ZLAR: Pedagogik terminologiya, ichki manbalar, morfologik yasash, sintaktik usul, semantik boyish, kalkalash, abbreviatura, ta‘lim tizimi, termin, o‘zbek tili.

Til va jamiyat o‘rtasidagi aloqa tilshunoslik fanining asosiy mavzularidan biri hisoblanadi. Jamiyatdagi har qanday o‘zgarish, yangilanish va taraqqiyot, eng avvalo, tilning maxsus qatlamida - terminologiyasida aks etib boradi. Tilshunos olim A.Madvaliyevning ta‘kidlashicha, «terminologik tizimlarning rivojlanishi bevosita fan taraqqiyoti bilan birga kechadi; terminlar ilmiy va amaliy muomalaga ongli ravishda olib kiriladi».¹ Pedagogika sohasida ham bu qonuniyat o‘z tasdig‘ini topadi: ta‘lim tizimida ro‘y bergan har bir islohotdan keyin soha terminologiyasi yangi birliklar bilan boyigan.

Terminologiyaning boyib borishi ikki asosiy yo‘nalishda kechadi: tilning ichki imkoniyatlari hisobiga va tashqi manbalar - boshqa tillardan o‘zlashish orqali. Mazkur bo‘limda birinchi yo‘nalish - ichki manbalar - batafsil ko‘rib chiqiladi. O‘zbek tilshunosligida ichki manbalar masalasi H.Dadaboyev, A.Hojiyev, N.Mahkamov, G'.Ismoilov kabi olimlar tomonidan umumiy terminologiya nazariyasi doirasida o‘rganilgan.² Aynan pedagogika soha tili uchun xos ichki boyish jarayoni esa alohida tadqiqotni taqozo etadi.

Ichki manbalar deganda til o‘z lug‘aviy boyligini tashqaridan qarz olmay, o‘z tarkibidagi mavjud birliklar va qonuniyatlar asosida kengaytirishi tushuniladi. Olim N.Mahmudovning ta‘kidlashicha, «har qanday fanni o‘rganish, o‘zlashtirish uchun uning terminologiyasidan xabardor bo‘lish zarur; terminlar fan tilining asosini tashkil etadi».³ Shunga ko‘ra, pedagogika sohasida yuzaga kelgan har bir yangi tushunchani milliy til imkoniyatlari orqali ifodalash - ham ilmiy, ham milliy-madaniy jihatdan muhim vazifadir.

O‘zbek tili pedagogik terminologiyasini boyitishning ichki manbalari asosan to‘rt usulni o‘z ichiga oladi: morfologik yasash, sintaktik usul (birikma terminlar hosil qilish), semantik yo‘l (mavjud so‘zga yangi terminologik ma‘no berish) va kalkalash. Mustaqillik yillarida ushbu usullarning barchasi faol ishga kirishdi va pedagogik terminologiyaning jiddiy miqdoriy boyishini ta‘minladi.

Morfologik yo‘l orqali yasalgan pedagogik terminlar

¹Madvaliyev A. Terminologiya nazariyasi asoslari. — Toshkent: Fan, 2007. — B. 45.

²Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasining taraqqiyot bosqichlari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. — B. 78.

³Mahmudov N. Til — ma‘naviyat ko‘zgusi. — Toshkent: Ma‘naviyat, 2012. — B. 34.

So'z yasashning morfologik usuli o'zbek tilida eng faol va unumdor usul hisoblanadi. A.Hojiyevning ta'rifiga ko'ra, «morfologik so'z yasash — o'zakka so'z yasovchi qo'shimcha qo'shish orqali yangi so'z hosil qilish».⁴ Pedagogik terminologiyada ushbu usul muhim o'rin tutadi.

Pedagogik terminlarning dastlabki lingvistik tadqiqotida N.Usmonov morfologik yo'l orqali hosil bo'lgan terminlarning o'zbek pedagogik terminologiyasida salmoqli o'rin egallashini qayd etgan.⁵ Mustaqillik yillarida bu jarayon yanada kuchaydi: ta'lim tizimidagi islohotlar natijasida paydo bo'lgan yuzlab yangi tushunchalar milliy so'z yasash usullari orqali terminologik ifoda topdi.

-lik qo'shimchasi mavhum tushunchani ifodalovchi terminlar hosil qilishda eng faol qo'shimchalardan biri hisoblanadi: *kompetentlik, repetitorlik, magistrlik, mustaqil tadqiqotchilik, kreativlik, mustaqil izlanuvchilik*. Bu terminlarning barchasi mustaqillik yillarida pedagogik muomalaga kirib kelgan yangi tushunchalardir. Masalan, *kompetentlik* - ta'lim oluvchining muayyan soha bo'yicha bilim, ko'nikma va malakani egallagan holda ularni amalda qo'llay olish qobiliyatini anglatadi⁶ va hozirgi ta'lim standartlarining markaziy tushunchalaridan biriga aylangan.

-lashtirish qo'shimchasi jarayon tushunchasini ifodalovchi terminlar yasashda keng qo'llanildi: *kompyuterlashtirish, axborotlashtirish, testlashtirish, modullashtirish, dasturlashtirish*. *Testlashtirish* - bilim va ko'nikmalarni standartlashtirilgan topshiriqlar orqali baholash jarayoni; *axborotlashtirish* esa ta'lim jarayonini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida qayta qurish degan ma'noni anglatadi.

-lash qo'shimchasi *modernizatsiyalash, dasturlash, raqamlashtirish* kabi jarayon terminlarini hosil qildi. Bu terminlar ko'pincha xorijiy tildan o'zlashgan asosga milliy qo'shimcha qo'shilishi orqali yuzaga keladi.

-chi / -vchi qo'shimchalari soha ishtirokchilarini nomlovchi terminlar yasashda ishlatildi: *mustaqil tadqiqotchi, taqrizchi, dasturchi*. Ushbu qo'shimchalar orqali hosil bo'lgan terminlar ta'lim jarayonidagi yangi rol va lavozimlarni ifodalash uchun zarur bo'ldi.

-li qo'shimchasi *guruhli o'qitish, mezonli test, modulli o'qitish, multimediyali dars* kabi sifat termin-birliklarini hosil qildi. **-viy** qo'shimchasi esa *masofaviy, mafkuraviy, kompetensiyaviy* kabi terminlarni yaratdi. *Masofaviy ta'lim* — ta'lim oluvchi va o'qituvchi bir joyda bo'lmasdan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan ta'lim shakli.⁷

Morfologik usulda yasalgan pedagogik terminlarning asosiy afzalligi — ular o'zbek tilining fonetik va morfologik qonuniyatlariga to'la muvofiq keladi, talaffuz va yozilishda qiyinchilik tug'dirmaydi hamda milliy terminologiyamizning boyishiga bevosita hissa qo'shadi. Terminolog A.Hojiyevning ta'kidlashicha, «termin bir ma'noli bo'lishi, ekspressiv va emotsionallikdan holi bo'lishi kerak»;⁸ morfologik yo'l bilan yasalgan pedagogik terminlarning aksariyati aynan shu talabga javob beradi.

Sintaktik yo'l orqali yasalgan pedagogik terminlar (birikma terminlar)

⁴Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. — Toshkent: O'qituvchi, 2002. — B. 112.

⁵Usmonov N. O'zbek tilining pedagogik terminologiyasi: nomzodlik dissertatsiyasi. — Toshkent, 1995. — B. 23.

⁶Pedagogika: ensiklopediya. I jild. — Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. — B. 210.

⁷O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. — Toshkent, 2020. — 5-modda.

Birikma terminlar — ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan terminologik birliklar — pedagogik terminologiyaning eng ko'p sonli guruhini tashkil etadi. G'.Ismoilovning kuzatishicha, soha terminologiyasida birikma terminlar soni sodda terminlardan ko'p bo'lishi umumjahon terminologiyasi rivojlanishidagi umumiy tendensiyaga mos keladi,⁹ chunki birikma terminlar tushunchani aniqroq va to'liqroq ifodalash imkonini beradi.

Birikma terminlarning asosiy qismi ta'lim turlarini ifodalaydi: *masofaviy ta'lim, inklyuziv ta'lim, dual ta'lim, intensiv ta'lim, virtual ta'lim, kreativ ta'lim, modulli ta'lim, kompetensiyaviy ta'lim, kognitiv ta'lim*. Bu terminlar mustaqillik yillarida ta'lim tizimiga kirib kelgan yangi pedagogik yondashuvlarni ifodalaydi. *Inklyuziv ta'lim* — alohida ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni umumta'lim jarayoniga to'liq jalb etish tamoyiliga asoslangan ta'lim tizimi;¹⁰ *dual ta'lim* esa nazariy bilimlar korxonalaridagi amaliyot bilan uyg'unlikda olib boriladigan ta'lim shaklidir.

Birikma terminlarning ikkinchi katta guruhi ta'lim muassasalari va tashkilotlari nomlarini ifodalaydi: *Prezident maktabi, Temurbeklar maktabi, akademik litsey, axborot-resurs markazi, nodavlat ta'lim muassasasi*. Bu nomlar mustaqillik yillarida ta'lim tizimiga kiritilgan yangi tashkiliy tuzilmalarni ifodalaydi.

Birikma terminlarning yana bir muhim guruhi ta'lim jarayoni ishtirokchilarini nomlovchi terminlardir: *ta'lim menejmeri, ta'lim marketologi, tayanch doktorant, mustaqil izlanuvchi, katta ilmiy-izlanuvchi xodim*. Bu terminlar ta'lim tizimida paydo bo'lgan yangi lavozim va rollarni belgilaydi.

Birikma terminlarning muhim xususiyati — ular *ta'lim* kabi tayanch terminlar atrofida terminologik klasterlar hosil qiladi: *ta'lim menejmenti, ta'lim marketingi, ta'lim monitoringi, ta'lim investitsiyasi, ta'lim granti, ta'limning milliy modeli*. Bu holat pedagogik terminologiyaning tizimli xarakter kasb etishidan dalolat beradi.¹¹

Semantik yo'l orqali yangilangan pedagogik terminlar

Semantik yo'l — mavjud so'zga yangi, terminologik ma'no berish — o'zbek tili pedagogik terminologiyasini boyitishning yana bir muhim ichki manbaidir. Tilshunos A.A.Reformatskiyning ta'kidlashicha, «ko'pchilik terminlar umumiste'mol so'zlaridan semantik differentsiatsiya yo'li bilan ajralib chiqadi».¹²

Pedagogik terminologiyada semantik yo'l bilan boyigan birliklarning yorqin namunasi *guruh* so'zidir. Ushbu so'z «O'zbek tilining izohli lug'ati»da besh xil ma'noda izohlangan;¹³ biroq pedagogika sohasida u aniq terminologik ma'no kasb etgan: «dars yoki mashg'ulot o'tkazish maqsadida birlashtirilgan talabalar bo'linmasi». Xuddi shuningdek, *dars* so'zi ham umumleksikada keng ma'noga ega bo'lsa, pedagogik terminologiyada «o'quv-tarbiyaviy jarayonning mantiqiy tugallangan, aniq vaqt bilan cheklangan asosiy tashkiliy shakli» tarzida terminlashgan.

Semantik boyish jarayonida e'tiborga molik yana bir toifa — terminlar polisemiya hodisasi. Pedagogik terminologiyada *kurs, magistr, kollej, litsey, modul* kabi terminlar birdan

⁹Ismoilov G'. O'zbek tili leksikologiyasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2010. — B. 89.

¹¹Ermatov I. O'zbek terminologiyasida leksik-semantik munosabatlar. — Toshkent: Fan, 2018. — B. 66.

¹²Reformatskiy A.A. Vvedenie v yazykoznanie. — Moskva: Aspekt Press, 2001. — S. 115.

¹³O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. II jild. — Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. — B. 234.

ortiq ma'noni o'zida mujassamlashtirgan. Bu holat terminologiya tamoyillari nuqtai nazaridan salbiy hodisa sifatida baholansa-da, amaliyotda bunday terminlar tez-tez uchraydi.¹⁴ Shunga ko'ra, semantik boyish jarayonini kuzatib borish va terminlarni tartibga solish uzluksiz olib borilishi zarur.

Kalkalash yo'li orqali hosil bo'lgan pedagogik terminlar

Kalkalash — xorijiy tildagi so'z yoki iboraning ma'nosini o'z tilining so'z yasash vositalari orqali aynan tarjima qilish usuli. Bu usul pedagogik terminologiyada xorijiy terminlarga o'zbek tilidagi muqobil yaratishning samarali yo'llaridan biri hisoblanadi.¹⁵

To'liq kalkalash orqali hosil bo'lgan pedagogik terminlarga quyidagilar misol bo'la oladi: inglizcha *distance learning* — *masofaviy ta'lim*; inglizcha *inclusive education* — *inklyuziv ta'lim*; inglizcha *lifelong learning* — *uzluksiz ta'lim*. Yarim kalkalash yo'li bilan yaratilgan terminlarda esa xorijiy asos saqlanib, ona tilidagi qo'shimcha qo'shiladi: *testlashtirish, kompyuterlashtirish, modullashtirish* kabilar.

Kalkalashning asosiy afzalligi shundaki, u xorijiy terminning ma'nosini to'liq saqlab qolgan holda milliy til imkoniyatlarini ishga soladi. Biroq kalkalash jarayonida ehtiyotkorlik talab etiladi: noto'g'ri kalkalash terminning asosiy ma'nosini buzib qo'yishi mumkin.¹⁶

Qisqartmalar (abbreviaturalar) orqali hosil bo'lgan pedagogik terminlar

Mustaqillik yillarida o'zbek tili pedagogik terminologiyasida qisqartma terminlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu holat ta'lim tizimida yangi muassasalar, tuzilmalar va hujjatlar tizimi shakllanishi bilan bevosita bog'liq.

Pedagogika sohasidagi asosiy qisqartma terminlarga quyidagilar kiradi: *DTS* (Davlat ta'lim standarti), *OTM* (oliy ta'lim muassasasi), *DTM* (davlat test markazi), *YDA* (yakuniy davlat attestatsiyasi), *JN* (joriy nazorat), *ON* (oraliq nazorat), *MTT* (maktabgacha ta'lim tashkiloti), *ARM* (axborot-resurs markazi).¹⁷

Qisqartma terminlar professional muomalada qulaylik yaratsa-da, ularning lug'atlarda to'liq izohlanmasligi ba'zan tushunmovchilikka olib keladi. Shuning uchun soha lug'atlarida qisqartma terminlarni to'liq va aniq izohlash zarur.¹⁸

Umumiy xulosa

Yuqoridagi tahlillarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, o'zbek tili pedagogik terminologiyasini boyitishning ichki manbalari morfologik yasash, sintaktik usul (birikma terminlar), semantik yo'l, kalkalash va abbreviatura hosil qilishdan iborat bo'lib, mustaqillik yillarida ularning barchasi bir vaqtda faol ishga kirishdi. Ushbu manbalarga asoslangan terminlarning umumiy soni 400 dan ortiq yangi terminologik birlikni tashkil etishi pedagogika soha tilining jiddiy miqdoriy boyishidan dalolat beradi.

Ichki manbalar asosida hosil bo'lgan terminlarning muhim xususiyati — ular o'zbek tilining fonetik, morfologik va sintaktik qonuniyatlariga muvofiq keladi, talaffuzi va yozilishida

¹⁴Akramova X. Soha terminologiyasining shakllanish tamoyillari // O'zbek tili va adabiyoti. — 2019. — №3. — B. 44–49.

¹⁵Vinokur G.O. O nekotorykh yavleniyakh slovoobrazovaniya v russkoy tekhnicheskoy terminologii // Trudy MIFLI. — 1939. — T. V. — S. 3–54.

¹⁶Mahkamov N. O'zbek terminologiyasini tartibga solish muammolari // Til va adabiyot ta'limi. — 2017. — №2. — B. 12–17.

¹⁷Pedagogik atamalar lug'ati / Tuzuvchi: N.Muslimov. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2008. — B. 18.

qiyinchilik tug'dirmaydi hamda milliy terminologiyamizning shakllanishiga bevosita hissa qo'shadi. Biroq bu jarayon tartibsiz kechmasligi uchun terminlarni me'yorlashtirish, dubletlik va sinonimiya holatlarini bartaraf etish zarurati ham mavjud.

Demak, pedagogika soha tilining ichki manbalar orqali boyib borishi tilimizning tabiiy va doimiy jarayoni bo'lib, uni ilmiy kuzatib borish, tartibga solish va lug'atlarda to'liq aks ettirish — o'zbek terminologiyasining bugungi va kelajakdagi muhim vazifalari qatorida turadi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, o'zbek tili pedagogik terminologiyasining ichki manbalar asosida boyib borishi til taraqqiyotining tabiiy va qonuniy jarayoni hisoblanadi. Ta'lim tizimidagi islohotlar va yangilanishlar natijasida yuzaga kelgan yangi tushunchalar, asosan, tilning o'z imkoniyatlari — morfologik yasash, sintaktik birikmalar hosil qilish, semantik kengayish, kalkalash hamda abbreviatsiya orqali ifodalanmoqda. Bu esa pedagogika soha tilining milliy asosda rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayniqsa morfologik va sintaktik usullar pedagogik terminlarni yaratishda eng faol va unumdor vositalar hisoblanadi. Semantik yo'l orqali mavjud so'zlarning terminlashuvi ham muhim ahamiyat kasb etadi, biroq bu jarayonda ko'p ma'nolilik kabi holatlar terminologik aniqlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kalkalash esa xorijiy tushunchalarni milliy til asosida ifodalashda samarali usul bo'lsa-da, uning to'g'ri va ehtiyotkor qo'llanishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madvaliyev A. Terminologiya nazariyasi asoslari. — Toshkent: Fan, 2007. — B. 45.
2. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasining taraqqiyot bosqichlari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. — B. 78.
3. Mahmudov N. Til — ma'naviyat ko'zguasi. — Toshkent: Ma'naviyat, 2012. — B. 34.
4. Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. — Toshkent: O'qituvchi, 2002. — B. 112.
5. Usmonov N. O'zbek tilining pedagogik terminologiyasi: nomzodlik dissertatsiyasi. — Toshkent, 1995. — B. 23.
6. Pedagogika: ensiklopediya. I jild. — Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. — B. 210.
7. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. — Toshkent, 2020. — 5-modda.
8. Ismoilov G'. O'zbek tili leksikologiyasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2010. — B. 89.
9. Ismoilov G'. O'zbek tili leksikologiyasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2010. — B. 89.
10. Ermatov I. O'zbek terminologiyasida leksik-semantik munosabatlar. — Toshkent: Fan, 2018. — B. 66
11. Reformatskiy A.A. Vvedenie v yazykoznanie. — Moskva: Aspekt Press, 2001. — S. 115
12. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. II jild. — Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. — B. 234.
13. Akramova X. Soha terminologiyasining shakllanish tamoyillari // O'zbek tili va adabiyoti. — 2019. — №3. — B. 44–49.
14. Vinokur G.O. O nekotorykh yavleniyakh slovoobrazovaniya v russkoy tekhnicheskoy terminologii // Trudy MIFLI. — 1939. — T. V. — S. 3–54.
15. Mahkamov N. O'zbek terminologiyasini tartibga solish muammolari // Til va adabiyot ta'limi. — 2017. — №2. — B. 12–17.

16. Pedagogik atamalar lug'ati / Tuzuvchi: N.Muslimov. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2008. — B. 18.
17. Pedagogik atamalar lug'ati / Tuzuvchi: N.Muslimov. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2008. — B. 18.